

РОЗА КАНИНА- (ROSA CANINA), ШИПОВНИК СОБАЧИЙ
Сувонова Мехрибону Мусаевна¹, Олимова Азиза Музаффаровна²

^{1,2} Учителя техникума общественного здравоохранения

им. Навои Абу Али ибн Сино

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6060713>

Аннотация: Шиповник собачий- листопадный кустарник, остигающий в высоту от 1,5 до 2,5 м. Побеги толстые, кора зеленая. Цветки- без запаха, от белого до ярко-розового цвета, достигают в диаметре 5-6 см. Плоды- гладкие, оранжево-красного цвета, плоды созревают в августе. Плоды шиповника собачьего применяют в народной медицине. Чай из плодов используют при простудных заболеваниях. Семена-для лечения камней в мочевыводящих путях, при ревматизме и подагре. Плоды содержат незначительное количество витамина С.

Шиповник собачий – листопадный кустарник, достигающий в высоту от 1,5 до 2,5 м. Побеги толстые, дуговидно изогнутые, реже почти прямые.

Кора зелёная, с солнечной стороны краснеющая. Шипы редкие, серповидные, с очень коротким основанием, с боков сжатые, на главных стеблях почти прямые, на цветonoсных побегах обильные, всегда крючковидно-изогнутые. Средние листья цветonoсных побегов 7–9 см длины, голые, только по главной жилке усеянные короткими волосками, непарноперистые, с семью, реже пятью или девятью просто-остропильчатыми по краю (нередко зубцы заканчиваются желёзкой), яйцевидно-эллиптическими, на верхушке коротко заострёнными листочками,

2–2,5 см длиной и 1–1,5 см шириной. У основания листа имеется узкий, по краю железисто-реснитчатый прилистник, с острыми ушками. Цветки – без запаха, одиночные или собранные по три – пять в верхушечное щитковидное соцветие, от белого до ярко-розового цвета, достигают в диаметре 5–8 см. Чашелистики снизу усеяны короткими волосками, сверху в большинстве случаев голые, до 20–25 мм длины, широколанцетные, с обильными перистыми придатками, после цветения отгибаются назад и задолго до созревания плодов отваливаются. Лепестки короче чаше листиков; диск широкий, до 4–5 мм в диаметре, плоский или конусовидный, с зевом 1–1,6 мм в диаметре; столбики длинные, покрыты белыми волосками;

головка рылец шаровидная, коническая, реже почти шаровидная. Цвето-ножки длиной 12–18 мм, чаще равны величине зрелого плода, реже короче или длиннее его, обычно лишены волосков и желёзок. Цветёт в мае – июне(июле) Какое отношение к шиповнику имеют петушиные ягодки У шиповника есть и другие странные имена. В перечне Королевского сада Кью их около трех тысяч. Собачья роза – самое известное из них. А еще его называют петушиными ягодками, своробориной, свербалиной, терновником, гуляф. Этим названиям объяснение есть. Так, своробориной и другими именами с корнем «сверб» растение нарекли за ворсинки в плодах. Если они попадут на тело, то вызывают зуд, свербеж. Терновником шиповник нарекли из-за его колючек.

Видоизмененное «тер-н» в праевропейском означало «твердый», а в прарусском «колючка». «Гуляф» пришло в Россию из некогда существовавшей Персии, где роза называлась «гул», а «яф» – видоизмененное «ab», то есть, вода. Сейчас мало кто так называет шиповник, да и розу тоже. Но в кулинарии и в парфюмерии сохранилось выражение «гуляфная вода», то есть, пахучая розовая эссенция.

Название шиповника «петушиные ягодки» можно встретить еще реже, чем гуляф или собачья роза. Объясняется оно легендой, по которой шиповник возник на почве несчастной любви. Некогда жила девушка, которую любил один мужчина. У нее к нему были совершенно противоположные чувства. Мужчина выкрал красавицу, чтобы насильно на ней жениться. Но девица попалась гордая, невестой стать не захотела, а вместо этого наложила на себя руки. Наутро из ее крови вырос куст с кроваво-красными ягодами. Когда незадачливый жених захотел их коснуться рукой, куст его больно уколол. Говорят, и сейчас шиповник, или собачья роза, угощают своими ягодами только добрых, а злым не дают. Но причем здесь петухи? Люди связали эту особенность с петушиным характером. Эта птица тоже может за себя постоять. Каких только ассоциаций в народе не бывает!

Применение шиповника: Обычная роза применяется и в косметологии, и в кулинарии, и в медицине. Ее дикая сестра роза собачья также имеет широкий спектр применения. Ее плоды съедобны. Во многих странах их едят сырыми или сушеными. Из них также готовят варенье, добавляют в компоты и при производстве вина. Из корней делают шиповниковый кофе. Молодые побеги едят, как овощи. Но более ценна роза собачья как уникальное лекарственное растение. Причем, полезны все ее части.

Корни содержат катехины, флавоноиды, дубильные вещества, тритерпеноиды. Отвары и настойки корней собачьей розы используют, как желчегонное, вяжущее, бактерицидное средство. Также с их помощью лечат малярию, мочекаменную болезнь, печень, селезенку, диарею, цистит, гипертонию, ОРВИ, пьют при укусах бешеных собак, для улучшения работы ЖКТ и как противоглистное. Отваром из корней хорошо полоскать горло при ангине. Спиртовые настойки из этого сырья применяют для растирания и компрессов при ревматизме, различных заболеваниях кожи, радикулите.

В листьях и молодых побегах розы собачьей нашли все то же, что и в корнях, плюс витамин С (в незначительных количествах), астрагалин и некоторые кислоты – кофейную, сиреневую, феруловую, салициловую, протекатеховую и другие. Листву и молодые побеги используют при лечении малярии, поносов, ОРВИ, температуре, малокровии, болях менструальных. С этой целью из сырья готовится отвар.

В лепестках розы собачьей есть эфирные и жирные масла, гликозиды, воск, сахара, горечи, флавоноиды, дубильные вещества и много других ценных элементов. Эфирное масло применяется, как бактерицидное и противовоспалительное средство. Лепестки входят в состав многих сортов чая. Кроме того, их используют, как ранозаживляющее, для чего заливают кипятком, дают настояться и полученным экстрактом пропитывают повязки. Семена розы собачьей также используют при лечении. Отвары из них используются при лечении камней в почках, как

бактерицидное, холеретическое и диуретическое средство. Также этим отваром можно полоскать рот при гингивитах и стоматитах. Из семян собачьей розы промышленным путем получают масло, которое применяется, как лекарство при трофических язвах, дерматитах, лучевых и других ожогах кожи.

Применение в народной медицине Роза собачья – лаватера используется в народной медицине не так широко, как ее тезка собачья роза – шиповник. В ее корнях найдена слизь, в листьях алкалоиды и витамин С, но в малом количестве. С лечебной целью применяют корни, листья и цветки.

Отвар из цветков в некоторых странах пьют для уменьшения болей в желудке. Листья в основном используют для припарок и компрессов при ревматизме, трофических язвах, лишае, фурункулах и нарывах. Для этого берут свежее сырье. Лист моют, измельчают, прикладывают к больному месту, сверху делают повязку, как при компрессе. Из сухого сырья также можно делать компрессы, для чего листья предварительно обдают кипятком до размягчения. Также из сухого сырья готовят мази. Его растирают в порошок и добавляют к оливковому или подсолнечному маслу.

Более всего в народной медицине используют корни лаватеры. Отваром из них лечат простуду, кашель, ломоту в костях, боли в желудке, золотуху, ревматизм, головные боли.

Рецепт при кашле: одну столовую с горкой ложку сырья залить стаканом кипятка и нагревать на водяной бане 5 минут. Дать настояться и пить по столовой ложке до 5 раз в день. Такое лекарство оказывает действие, подобное «Алтейке».

Литература:

1. Штегеман И. А. Разведение дичков *Rosa canina* // Вестник Императорского Российского общества садоводства, СПб.. – 1874.
2. Губанов И. А., Киселёва К. В., Новиков В. С., Тихомиров В. Н. Иллюстрированный определитель растений Средней России. – М.: Т-во научных изданий КМК, Ин-т технологических исследований, 2003. – Т. 2. – С. 396. – ISBN 5-87317-128-9.
3. Русское название «роза канина» приведено по книге Клименко З. К., Рубцова Е. Л. Розы (интродуцированные и культивируемые на Украине). Каталог-справочник / Сааков С. Г.. – Киев: Наукова думка, 1989. – 216 с.
4. Хржановский В. Г. Розы. Филогения и систематика. Спонтанные виды европ. части СССР, Крыма и Кавказа. Опыт и перспективы использования. – М.: Сов. наука, 1958. – С. 177–183. – 497 с.
5. Яковлев Г. П., Челомбитко В. А. Ботаника: Учебник для вузов / Под ред. Р. В. Камелина. – СПб.: Спецлит, изд-во СПХФА, 2003. – С. 434. – 647 с. – 5000 экз. – ISBN 5-299-00237-8.